

**СТРУКТУРНЫЕ ОСОБЕННОСТИ ВЕГЕТАТИВНЫХ ОРГАНОВ
ROSMARINUS OFFICINALIS L. (СЕМ. LAMIACEAE),
ПРОИЗРАСТАЮЩИХ В УСЛОВИЯХ EX-SITU**

¹ Г.М. Дусчанова

ТГПУ им. Низамий, профессор д.б.н.

² Равшанова М.Х.

НГПУ, преподаватель

¹М.А. Исабекова

ТГПУ им. Низамий, старший преподаватель

E-mail: guljon.duschanova@mail.ru

Аннотация. Впервые было изучено анатомическое строение вегетативных органов вида *Rosmarinus officinalis* в условиях ex-situ Ташкентского ботанического сада. Выявление диагностических и адаптивных признаков вегетативных органов изучаемого вида розмарина, что свидетельствуют о приспособленности к условиям ex-situ Ташкентского Ботанического сада. Данные выявленные диагностические признаки могут послужить при идентификации растительного сырья.

Ключевые слова: анатомия, вегетативные органы, Ташкентский ботанический сад, ex-situ, *Rosmarinus officinalis*.

Annotatsiya. Ilk bor Toshkent Botanika bog‘i ex-situ sharoitda *Rosmarinus officinalis* turi vegetativ organlarining anatomik tuzilishi o‘rganildi. vegetativ organlaridagi aniqlangan diagnostik va moslashish xususiyatlari, ushbu turning Toshkent Botanika bog‘i ex-situ sharoitiga moslashganligini ko‘rsatadi. Ushbu aniqlangan diagnostika belgilar ushbu turning hom-ashyosini identifikatsiyalashda foydalanish mumkin.

Kalit so'zlar: anatomiya, vegetativ organlar, Toshkent botanika bog'i, ex-situ, *Rosmarinus officinalis*.

Annotation. For the first time, the anatomical structure of the vegetative organs of the species *Rosmarinus officinalis* was studied in ex-situ conditions of the Tashkent Botanical Garden.

Diagnostic and adaptive features of the vegetative organs of this species of rosemary have been identified, which indicate adaptability to ex-situ conditions. These identified diagnostic features can serve as the identification of plant materials.

Key words: anatomy, vegetative organs, Tashkent Botanical Garden, ex-situ, *Rosmarinus officinalis*.

Введение. Розмарин лекарственный *Rosmarinus officinalis* L. из сем. *Lamiaceae* — вечнозеленый ветвистый кустарник (или полукустарник), достигающий до 1 м и более в высоту, с беловато-голубыми цветками и узкими листьями. Розмарин в диком виде растет от побережья Средиземноморья до Гималаев. В культуре с давних времен в Англии, Германии, Франции, России, Украине, Скандинавских странах, Центральной и Южной Америке [1, 2, 5]. Розмарин можно отнести к наиболее известным культивируемым растениям, традиционно используемым в церемониях, связанных с рождением, свадьбами и похоронами [1, 2]. Издавна розмарин культивировали для получения эфирного масла, жидкости со специфическим запахом, которое входит в состав многих одеколонов, лосьонов для волос, косметических кремов. Лист розмарина используют как специю. В составе эфирного масла идентифицированы борнеол, цинеол, пинен, камфен и другие терпеноиды [2, 6]. В медицине розмарин используют как антиспастическое средство при коликах, дисменореи, при респираторных инфекционных заболеваниях, как анальгезирующее, антиревматическое, желчегонное, отхаркивающее, антиэпилептическое средство. Рекомендуют как тонизирующее средство при физических и

умственных нагрузках, а также как инсектицид и гербицид. Наружно препараты розмарина оказывают местнораздражающее действие, их используют при экземах, для лечения нарывов и ран [3, 5, 6]. Внимание исследователей привлекает не только эфирное масло, но и фенольные соединения. Одной из первых из этого полукустарника была выделена и установлена структура розмариновой кислоты. В настоящее время среди производных гидроксикоричной кислоты идентифицированы кофейная, хлорогеновая кислоты, а также дитерпены – розманол, карносол, карносоловая кислота, розмари-дифенол, розмарихинон [4, 5].

Благодаря содержанию биологически активных веществ, в том числе эфирного масла, розмарин лекарственный используется как противовоспалительное, спазмолитическое, желчегонное, мочегонное, противоязвенное и тонизирующее средство, для стимуляции пищеварения, его применяют также для повышения умственной деятельности, укрепления памяти, при нервных расстройствах [7]. Известны его детоксицирующие и антимикробные свойства [8]. Эфирное масло розмарина является сильным антисептиком. Его применяют для ингаляций при заболеваниях верхних дыхательных путей и легких [9]. Наружно используют в составе болеутоляющих мазей при суставном ревматизме, миозите, радикулите, тромбофлебите, невралгии. Установлено, что эфирное масло обладает наиболее выраженным антимикробным действием в отношении *Staphylococcus aureus* и *Enterococcus faecalis*, менее выраженным – *Escherichia coli* и *Candida albicans* [10]. Имеет антиоксидантные свойства [11]. В ароматерапии рекомендуется использовать розмариновое масло в качестве стимулирующего средства при усталости, апатии, нарушениях памяти, а также в качестве обезболивающего при ревматических и артрических болях [12]. Эфирное масло розмарина применяют в парфюмерии, благодаря своему возбуждающему и освежающему действию,

оно является главной составной частью одеколонов и венгерской воды [12, 13, 14].

Многолетние селекционные испытания, проводимые в НБС, позволили создать высокомасличный, адаптированный к условиям Южного берега Крыма (ЮБК), зимостойкий, не поражающийся болезнями сорт розмарина лекарственного Горизонт. В эфирном масле, локализованном в листьях и чашечках цветка, идентифицировано 9 основных компонентов; камфора (22,2–25,8%), 1,8–цинеол (16,4–18,9%), α -пинен (11,9%). Эфирное масло относится к цинеольно–камфорному (испанскому) хемотипу, соответствует Международным стандартам, характеризуется тонким, мягким ароматом [15]. В качестве сырья используются цветущие молодые побеги (однолетний прирост) в фазе цветения. Массовая доля эфирного масла в сырье составляет 0,7–0,8%. Урожайность 3–х летних растений – 40 ц/га, 5–летних – до 80 ц/га. Сбор эфирного масла у 3–летних растений – 28–32 кг/га в зависимости от времени уборки, за сезон составляет 60 кг/га. У 5–ти летних растений – 56–64 кг/га соответственно, за сезон – до 120 кг/га. В условиях ЮБК плантация может эксплуатироваться не менее 20 лет [15].

В связи с этим научный интерес представляет изучение структурные особенности вегетативных органов лекарственного растения *Rosmarinus officinalis*, произрастающего в условиях интродукции Узбекистана.

Цель исследования: изучение структурные особенности вегетативных органов лекарственного растения *Rosmarinus officinalis*, с целью выявления диагностических и адаптивных признаков, а также определения локализации биологических активных веществ в органах и тканях.

Объекты и методы исследования. Объектами исследования являлись лекарственного растения *Rosmarinus officinalis* L., произрастающие в условиях интродукции ex-situ Ташкентского Ботанического сада АН РУз.

Образцы свежих растений фиксировали в 70% спиртовом растворе. Препараты, приготовленные ручным способом, окрашивали метиленовой синью и сафранину с последующим заклеиванием в глицерин-желатину [16]. Эпидерму изучали на парадермальных и поперечных срезах. Поперечные срезы листа сделаны через середину, стебля – основание. Описания основных тканей и клеток приведены по С.Ф. Захаревич [17], К. Эсау [18] и Н.С. Киселевой [19]. Микрофотографии анатомических признаков листа и стебля сделаны компьютерной микрофотонасадкой с цифровым фотоаппаратом маркой A123 фирмы Canon под микроскопом Motic B1-220A-3.

Результаты и обсуждения. Лист является вегетативным органом растения, выполняющий функцию фотосинтеза, транспирации и газообмена. Листья *Rosmarinus officinalis* на очень коротких черешках, вечнозелёные, линейные, на конце тупые, по краям завёрнутые, толстоватые.

На парадермальном срезе очертания эпидермальных клеток на адаксиальной стороне прямолинейные, слегка утолщенными и пористыми оболочками, проекция многоугольная, абаксиальной – с слегка извилистыми оболочками, проекция многоугольная. Клетки адаксиальной (верхней) эпидермы крупнее, чем абаксиальной (нижней). Абаксиальная эпидерма опушена различными волосками: многочисленные многоклеточные ветвистые волоски, также многочисленные эфиромасличные железки с одноклеточной ножкой и восьмиклеточной головкой и немногочисленные железистые волоски с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой (рис. 1, 2). Наши исследования показали, что наличие или отсутствие трихом может служить информативным признаком. Волоски листа розмарины, накапливающие эфирные масла под кутикулой секреторирующих клеток, кутикула плотно прилегает к оболочкам к секреторным клеткам из-за отсутствия продуктов выделения. Листья гипостоматичные – устьица находятся на абаксиальной (нижней) стороне эпидермы листовой пластинки и расположены поперечно к

продольной оси листа. Все это приводит к сокращению потери воды с поверхности листа. Замыкающие клетки устьиц на обеих сторонах листа почти одинаковой длины. Устьица непогруженные, диацитного типа. Нами была изучена анатомическое строение мезофилла листа на поперечном срезе дорсивентрального типа [20; 21], который представлен палисадными клетками, расположенными под верхней эпидермой мезофилла листа, губчатые клетки – над нижней эпидермой мезофилла листа. Эпидерма представлена одним рядом клеток с толстостенным слоем кутикулы. Клетки адаксиальной эпидермы крупнее, чем абаксиальной. Между адаксиальной и абаксиальной эпидермами расположена ассимиляционная ткань, состоящая из палисадной и губчатой клеток. Под адаксиальной эпидермой расположена гиподерма, состоящая из нескольких слоев крупных, округло-овальных клеток с утолщенными оболочками. Под гиподермой расположена хлорофиллоносная, крупная и удлиненная палисадная паренхима, которая состоит из двух или трех рядов клеток и расположена между адаксиальной эпидермой и губчатой паренхимой листа (рис. 1, 2).

Рисунок – 2. Анатомическое строение листа *Rosmarinus officinalis*:

а – общий вид главной жилки листа; б – кривой часть мезофилла листа; в – эпидерма, колленхима и паренхима главного жилка листа; г – мезофилла листа; д – проводящие пучок; е – непогруженные устьица; ж – железистая волоска и восьмиклеточная эфиромасличная железа; з – эфиромасличная железа; и – ветвистый кроющий волосок. **Условные обозначения:** Г – гиподерма, ГП – губчатая паренхима, КЛ – колленхима, Кс – ксилема, П – палисадная паренхима, ПП – проводящий пучок, Пх – паренхимные клетки, СК – склеренхима, Т – трихомы, У – устьица, Ф – флоэма, Э – эпидерма,

Губчатая паренхима хлорофиллоносная, состоит из 4-5 рядов и расположена между палисадной паренхимой и абаксиальной эпидермой. Губчатая паренхима округлая, мелкоклеточная с большими полостями. Между палисадными и губчатыми клетками расположены многочисленные боковые проводящие пучки. Капли эфирного масла обнаружены в палисадных и губчатых клетках. Главная жилка листа выдается на абаксиальной стороне. Остальная часть жилки занята основной паренхимой, в которую погружены 1 проводящих пучков, клетки паренхимы тонкостенные округло-овальной формы клетки Проводящие пучки открытого коллатерального типа, состоящие из флоэмы и ксилемы (рисунок 2).

Детально было исследовано анатомическое строение стебля *Rosmarinus officinalis*, выявлены диагностические признаки и определены адаптивные структурные признаки. На поперечном срезе стебля округлой формы, не пучковый тип строения. Строения стеблей древесных растений обусловлены многолетней активной деятельностью апикальных и латеральных меристем. Они мощные, сильно одревесневшие, с ранним развитием вторичной покровной ткани. Пробка состоит из нескольких рядов радиально расположенных клеток с толстыми опробковевшими оболочками и ее клетки темно-бурого цвета, толстостенные, плотносомкнутые. Наружу при делении тангентальными перегородками клетки феллогена образуют клетки пробки, а внутрь – клетки феллодермы. Под перидермой расположена округло-овальная первичная коровая паренхима, сохраняется на всем протяжении. Между коровой паренхимой образуются группы лубяных волокон. Флоэма обширная, расположена между коровой паренхимой и либриформом (рисунок - 3).

Древесина занимает в сплошной цилиндр, окружающий сердцевину, которая расположена центральное положение в стебле. Древесинная паренхима рассеянососудистая. Наружные клетки сердцевины называют перимедулярной зоной. Она представлена более мелкими, толстостенными клетками плотносомкнутыми друг с другом. В стебле сохраняется первичные проводящие

ткани, а затем и вторичные сразу образуют сплошной цилиндр, который на поперечном срезе имеет вид почти сплошного кольца (рисунок - 3).

Рисунок – 3. Анатомическое строение стебля *Rosmarinus officinalis*:

а – общий вид стебля; б – деталь стебля; в, е – либриформ – вторичный проводящие пучки, радиальный лучи; г – коровая паренхим и лубянные волокна; д – сердцевина.

Условные обозначения: ВПП – вторичный проводящий пучок, ГД – гидроцитные клетки,

ГП – годичный побег, К – камбий, КП – коровая паренхима, Кс – ксилема, Л – либриформ, ЛВ – лубянные волокна, ППП – первичный проводящий пучок,

Сосуды во вторичной ксилеме – трахея и трахеиды крупнее, с утолщенными стенками. Основная часть древесины представлена волокнистыми трахеидами, имеющими щелевидно-окаймленные поры. С возрастом, появляющийся камбий меняет анатомические строения стебля. Он ежегодно производит вторичную ксилему (древесину). В сторону ксилемы камбий работает более энергично, отодвигая первичную ксилему к сердцевине (рисунок - 3).

Продолжительная и ритмическая деятельность камбия обуславливает «слоистость» древесины. В ней хорошо различимы границы между годичными приростами (годичные кольца). Это объясняется различиями в составе и строении гистологических элементов, формирующихся из камбия в разное время года. По числу годичных колец можно определить возраст растения. Вторичной ксилемы, занимающей большую часть среза стебля. Она представлена трахеидами, расположенными радиальными рядами и многорядные, удлиненные и короткие сердцевинными лучами. Обилие лучей, большинство клеток которых имеют жизнеспособный протопласт, что свидетельствует о прохождении активных метаболических процессов. Радиальные лучи гомогенные и гетерогенные, заполнены дубильными веществами. Межпучковое пространство заполнено склеренхимой и склерефицированной паренхимой (рисунок - 3).

Диаметр сердцевины, её соотношение к диаметру стебля, размер клеток изменяется от вершины к основанию, в зависимости от габитуса куста и водозапасающей функции. Сердцевина неширокая, представлена крупными и мелкими округло-овальными, тонкостенными паренхимными клетками и в них имеется гидроцитные клетки (рисунок - 3).

Выводы. Таким образом, впервые в условиях интродукции Ташкентского Ботанического сада (Узбекистан) проводилось анатомо-гистологическое исследование вегетативных органов *Rosmarinus officinalis*. Полученные результаты позволили определить ряд морфолого-анатомо-гистологических и характерных диагностических признаков для данного вида. Тип мезофилла листа

дорсивентральный. Абаксиальная эпидерма листа опушена многочисленными многоклеточными ветвистыми волосками, эфиромасличными железками с одноклеточной ножкой и восьмиклеточной головкой и немногочисленными железистыми волосками с одноклеточной ножкой и одноклеточной головкой. Волоски листа розмарины, накапливающие эфирные масла под кутикулой секреторных клеток, кутикула плотно прилегает к оболочкам секреторным клеткам из-за отсутствия продуктов выделения. Листья гипостоматичные, устьица находятся на абаксиальной (нижней) стороне эпидермы листа, также устьица непогруженные, диацитного типа. Проводящие пучки открытого коллатерального типа. При обработке раствором метиленовой синью в палисадных и губчатых клетках встречаются капли эфирного масла желто-оранжевого цвета. Исходя из полученных результатов изучению анатомического строения стебля были выявлены следующие структурные особенности стебля: рассеянно сосудистая древесина с тенденцией к кольцесосудистости. Как известно, скорость экстракции из рассеянно сосудистой древесины выше. Следует отметить, что древесина изученного вида розмарина характеризуется древесинная рассеянососудистая признак по мнению А.Л. Тахтаджяна [22], характерный для примитивных цветковых растений. Основная часть древесины представлена волокнистыми трахеидами, имеющими щелевидно-окаймленные поры. Гетерогенные лучи, состоящие из различных клеток является примитивным признаком. Эволюция лучей шла от гетерогенного типа к гомогенному, состоящему из одного типа клеток [23]. Обилие лучей, большинство клеток которых имеют жизнеспособный протопласт, что свидетельствует о прохождении активных метаболических процессов. Выявление диагностических и адаптивных признаков стебля изучаемого вида розмарина, что свидетельствуют о приспособленности к условиям *ex-situ* интродукции Ташкентского Ботанического сада. Данные выявленные диагностические признаки могут послужить при идентификации растительного сырья.

ЛИТЕРАТУРА

1. https://ru.wikipedia.org/wiki/Розмарин_лекарственный
2. Wichtl M., Bisset N.G. Herbal Drugs and Phytopharmaceuticals. - 5. Stuttgart: Medpharm Scientific Publishers, 1994. – 566 p.
3. Anti-oxidant and pro-oxidant properties of active Rosemary 6. constituents: carnosol and carnosolic acid / Aruoma O.I., Halliwell B., Aeschbach R., Loligers J. // Xenobiotica. – 1992. - Vol. 22. - P. 257–268.
4. Petersen M., Simmonds M. S.J. Rosmarinic acid // Phy-7. tochemistry. – 2003. - Vol. 62. - P. 121–125.
5. Попова Н.В., Литвиненко В.И. Лекарственные растения 8. мировой флоры. – Харьков, 2008. - 510 с.
6. Зорин Е.Б., Сорокина А.А. Изучение эфирного масла 9. розмарина лекарственного // Фармация. – 2008. - № 6. - С. 14 - 16.
7. Работягов В.Д., Ушкаренко В.А., Федорчук М.И. Эфиромасличные и пряно– ароматические растения в народной медицине. //Херсон: Айлант, 1998, 78 с.
8. Бутенко И.Г., Гмарченко С.В., Жемеров Е.Г., Ечкенко О.М., Куликов Г.В. Фармацевтические свойства настойки розмарина лекарственного. // Четверта міжнародна конф. з медичної ботаніки. Тези. доповідей. Київ, 1997, С. 433.
9. Остапчук И.Ф. Фитотерапия заболеваний почек и мочевыводящих путей // Киев: Украинская Советская Энциклопедия, 1991, 32 с.
10. Тохсырова З.М., Никитина А.С., Попова О.И. Изучение антимикробного действия эфирного масла из побегов розмарина лекарственного (*Rosmarinus officinalis* L., Lamiaceae) // Фармация и фармакология. 2016, Т. 4. №1 (14). С. 66–71.
11. Bozin B, Mlmica–Dukic N, Samojlik I, Jovin E. Antimicrobial and antioxidant properties of rosemary and sage (*Rosmarinus officinalis* L. and *Salvia*

officinalis L., Lamiacea) essential oils // J. Agric. FoodChem., 2007, V. 55, P. 7879–7885.

12. Эфирное масло розмарина:

<http://www.magicaltouch.ru/page/stati/katalog-efirnykh-masel/rozmarin/>

13. Физико-химические показатели эфирного масла розмарина различного происхождения (*Rosmarinus officinalis*) // www.vesex.ru

14. Шишкин Б.К. Род *Rosmarinus* L. Флора СССР. – Москва-Ленинград: АН СССР, 1954. Т. XX. – С.70–71.

15. Хлыпенко Л.А., Шевчук О.М., Бакова Н.Н., Феськов С.А. О качестве эфирного масла *Rosmarinus officinalis* L., произрастающего на Южном берегу Крыма // Труды Никитского ботанического сада. 2015. Вып. 141, С. 123–131.

16. Барыкина Р.П., Веселова Т.Д., Девятов А.Г. и др. Справочник по ботанической микротехнике (основы и методы). – Москва: Изд. МГУ. – 2004. – С. 6-68.

17. Захаревич С.Ф. К методике описания эпидермиса листа // Вестник ЛГУ. – Ленинград, – 1954. – № 4. – С. 65-75.

18. Эсау К. Анатомия растений. – Москва: Изд. Мир, – 1969. – С. 138-416.

19. Киселева Н.С. Анатомия и морфология растений. – Минск: Изд. Высшая школа, – 1971. – С. 89-119, 2015-227.

20. Бутник А.А., Турсынбаева Г. С., Дусчанова Г. М. Мезофилл листа двудольных растений (учебно-методическое пособие). – Ташкент: ТГПУ имени Низами, 2015. – 42 с.

21. Дусчанова Г.М., Сейдуллаева А.С., Равшанова М.Х. Анатомическое строение листа *Rosmarinus officinalis* L. (сем. Lamiaceae), произрастающих в условиях ex-situ // ҚарДУ ХАБАРЛАРИ Илмий-назарий, услубий журнал. – Карши, – 2022. № 2/1 (52). – С. 118-123.

22. Тахтаджяннинг А.Л. Морфологический эволюция покрытосеменных. –Москва: Изд-во МОИП, 1948. – С. 87-113.

23. Тахтаджан А.Л. Вопросы эволюционной морфологии растений. – Ленинград: Изд-во АН ССР, 1954. – С. 212.